

“Este es un preprint aún no revisado por pares. Será sometido a la Revista de Ciencias Ambientales (Costa Rica)”

ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LA COBERTURA DE MANGLAR EN EL ORO, ECUADOR: CASO ARCHIPIÉLAGO DE JAMBELÍ

Autores(s): Luis Ángel Vargas Collaguazo¹, Kevin Xavier Morocho Martínez², Enrique Jesús Espinoza Correa³

¹Ingeniero Ambiental, Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador e-mail: lvargas@utmachala.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-7619-1323>

²Ingeniero Ambiental, Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador e-mail: kevinxav97@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-9144-2132>

³Ingeniero Civil, Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador e-mail: jespinoza@utmachala.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-4140-2618>

RESUMEN

El estudio analiza la cobertura del ecosistema de manglar en el archipiélago de Jambelí, ubicado en la provincia de El Oro, Ecuador, mediante un enfoque multitemporal que comprende el período entre 1969 y 2024. El objetivo principal fue evaluar la dinámica de cobertura del ecosistema en relación con la evolución de las políticas públicas y estrategias de manejo implementadas para su conservación, utilizando imágenes satelitales y herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se aplicó una clasificación supervisada mediante el complemento Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) en QGIS, usando el algoritmo de Máxima Verosimilitud. Se definieron regiones de interés (ROIs) para generar firmas espectrales y se calcularon tasas de deforestación absoluta en los diferentes periodos. Los resultados muestran una pérdida significativa de cobertura del ecosistema entre 1969 y 2006 en la provincia de El Oro, con una reducción de 17.475,5 ha. A partir de 2006 se observa una tendencia de recuperación ecológica, alcanzando en 2024 una cobertura de 17.584,2 ha. Esta recuperación se atribuye principalmente al fortalecimiento del marco legal ecuatoriano desde la década de 1990, con normativas orientadas a la protección y uso sostenible del ecosistema de manglar. Aunque en décadas pasadas este tipo de ecosistemas eran considerados improductivos, actualmente se reconoce su valor ecológico y social. Finalmente, la regulación ambiental y el análisis multitemporal junto con las políticas y normativas ecuatorianas, han sido el principal apoyo para revertir parcialmente la pérdida de ecosistema en el archipiélago.

Palabras claves: Deforestación; ecosistema de manglar; imágenes satelitales; Sistemas de información geográfica: teledetección.

Abstract

This study analyzes the mangrove ecosystem coverage in the Jambelí Archipelago, located in the province of El Oro, Ecuador, using a multitemporal approach covering the period from 1969 to 2024. The main objective was to assess the dynamics of ecosystem coverage in relation to the evolution of public policies and management strategies implemented for its conservation, using satellite imagery and Geographic Information System (GIS) tools. A supervised classification was applied using the Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) in QGIS, with the Maximum Likelihood algorithm. Regions of Interest (ROIs) were defined to generate spectral signatures, and absolute deforestation rates were calculated for different periods. The results show a significant loss of ecosystem coverage between 1969 and 2006 in the province of El Oro, with a reduction of 17,475.5 ha. From 2006 onward, a trend of ecological recovery is observed, reaching a coverage of 17,584.2 ha by 2024. This recovery is mainly attributed to

the strengthening of Ecuador's legal framework since the 1990s, with regulations aimed at the protection and sustainable use of the mangrove ecosystem. Although mangroves were once considered unproductive lands, their ecological and social value is now widely recognized. Ultimately, environmental regulation and multitemporal analysis, together with Ecuadorian policies and regulations, have been the main support in partially reversing ecosystem loss in the archipelago.

Keywords: Deforestation; mangrove ecosystem; satellite imagery; Geographic Information Systems; remote sensing.

1. Introducción

Los ecosistemas de manglar representan uno de los sistemas costeros más productivos y biodiversos del planeta, al ofrecer servicios esenciales como la protección frente a la erosión costera, la captura de carbono y el sustento de comunidades locales (Peters et al., 1997) (Morocho et al., 2022). En la costa sur del Ecuador, el archipiélago de Jambelí, situado en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, constituye una de las principales áreas de manglar del país (Quizhpe, 2008). Este sistema insular está conformado por una red de islas, canales y estuarios donde se desarrollan extensos bosques del ecosistema de manglar interconectados.

No obstante, el archipiélago ha sido escenario de profundas transformaciones en las últimas décadas, provocadas por la tala no regulada, la conversión del uso del suelo y de la expansión intensiva de la acuicultura camaronera (Flores et al., 2020). Estas presiones han contribuido a una reducción sostenida de la cobertura del ecosistema, alterando su estructura, funcionalidad e integridad ecológica.

La industria camaronera tuvo su origen en el cantón Santa Rosa en 1968 (Gonzaga et al., 2017) y, desde entonces, tiene un papel importante en la economía del país. Si bien su expansión ha generado ingresos considerables y consolidado a este sector como uno de los principales rubros de exportación desde los años ochenta, también ha generado impactos ambientales de gran escala (Minda, 2024), convirtiéndose en una de las principales causas de la pérdida del ecosistema de manglar (Rebolledo et al., 2024).

En este contexto, el estudio de los cambios en el uso y cobertura del suelo mediante herramientas de teledetección y análisis espacial se ha convertido en una vía eficaz para comprender la dinámica temporal de estos ecosistemas (Mushtaq et al., 2024), (Dayinday, 2023). El uso de imágenes satelitales y sistemas de información geográfica permite identificar, cuantificar y monitorear los patrones de transformación del paisaje. En Ecuador, el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) ha sido un referente en la generación y sistematización de información geoespacial para el monitoreo ambiental (CLIRSEN, 1990).

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la pérdida de cobertura del ecosistema de manglar en la provincia de El Oro a través de un enfoque multitemporal, utilizando imágenes satelitales de libre acceso, procesadas con herramientas SIG y datos generados por CLIRSEN. Se aplicaron técnicas de clasificación supervisada para cuantificar los cambios ocurridos en distintos periodos, así como el cálculo de las tasas de deforestación absoluta que permitieron estimar la velocidad del proceso de degradación.

2. Materiales y métodos

El presente estudio se realizó en el archipiélago de Jambelí, provincia de El Oro, abarcando un periodo temporal comprendido entre los años 1969 y 2024. La información correspondiente a los años 1969 y 2006 fue obtenida a partir del Estudio Multitemporal de los Manglares, Camaroneras y Áreas Salinas de la Costa Ecuatoriana, mediante Información de Sensores Remotos publicado por CLIRSEN en 1990, y de su actualización 2006 (CLIRSEN, 1990) (CLIRSEN, 2007),

Para los años 2000 y 2024, se procesaron imágenes satelitales Sentinel 2 mediante el SIG QGIS,

utilizando el complemento SCP. Esta herramienta permite procesar imágenes satelitales y realizar clasificaciones temáticas con base en la generación de firmas espectrales (Congedo, 2021). El procedimiento inició con la carga de las bandas multispectrales correspondientes, las cuales fueron integradas mediante la función Band set para facilitar su visualización compuesta y su análisis conjunto.

Figura 1: Composición de bandas en QGIS

Posteriormente, se delimitaron manualmente las ROIs, basándose en el conocimiento previo del área de estudio y en referencias cartográficas. A cada ROI se le asignó un identificador de clase y un color específico dentro del panel de firmas del SCP.

Figura 2: ROIs empleados en la clasificación supervisada

Con estas regiones de entrenamiento se generaron las firmas espectrales, las cuales representaron los patrones estadísticos del comportamiento espectral de cada clase. Estas firmas sirvieron como insumo para ejecutar la clasificación supervisada mediante el algoritmo de Máxima Verosimilitud, con el cual se elaboró un mapa clasificado en el que cada píxel fue asignado a una clase según su similitud espectral.

Finalmente, se calcularon las tasas de deforestación utilizando la fórmula de tasa absoluta de cambio porcentual, la cual permitió cuantificar el ritmo de transformación de la cobertura del ecosistema de manglar en los distintos periodos analizados. Esta se calculó mediante la siguiente fórmula:

$$Tasa\ Absoluta\ \% = \frac{(S_1 - S_2)}{A_2 - A_1} \times 100\% \quad E.(1)$$

Donde:

S1= Superficie 1 de un tipo dado de cobertura/uso de suelo en el tiempo 1.

S2= Superficie 2 de un tipo dado de cobertura/uso de suelo en el tiempo 2.

A1= Año inicial.

A2= Año final.

3. Resultados

La tendencia sostenida de pérdida de cobertura del ecosistema en la provincia de El Oro. En 1969, se registraba una extensión aproximada de 33.633,5 ha, la más alta del periodo analizado. A partir de esa fecha, se observa un descenso progresivo. En total, la provincia perdió 17.475,5 ha de cobertura de manglar en un lapso de 37 años, lo que equivale a una reducción del 51,9 % respecto al valor inicial de 1969.

Cuadro 1: Resultados de los informes de CLIRSEN en el periodo 1969 -2006

MANGLARES						
Año	1969	1984	1987	1990	1999	2006
Provincia						
El Oro	33633,5	24455,8	23402,7	21317,0	18911,0	16158,0

En cuanto a los resultados de la clasificación supervisada, se identificó una leve ganancia de cobertura de manglar en el norte del archipiélago de Jambelí. Los datos estadísticos obtenidos mediante el procesamiento en QGIS confirman este aumento en la extensión del ecosistema.

Figura 3: Resultado de la clasificación supervisada

A partir del año 2020, se evidenció un cambio positivo en la tendencia: en contraste con las décadas anteriores de pérdida sostenida, la cobertura mostró un incremento moderado, alcanzando 17.307,5 ha en 2020 y 17.584,2 ha en 2024.

Cuadro 2: Resultados de la cobertura manglar

Cobertura de Manglar en El Oro (1969-2024)	
Año	Hectárea
1969	33633.5
1984	24455.8
1987	23402.7

1990	21317.0
1999	18911.0
2006	16158.0
2020	17307.5
2024	17584.2

El análisis de la tasa anual de deforestación del manglar en la provincia de El Oro reveló una dinámica cambiante a lo largo del tiempo, reflejando tanto fases de intensa pérdida como señales de recuperación ecológica. A partir de 2006, el patrón cambió notablemente: por primera vez, las tasas de cambio adquirieron valores negativos, lo que indica una recuperación neta del ecosistema de manglar.

Cuadro 3: Resultados de las tasas de deforestación absoluta

Provincia El Oro	
Periodo	Tasa de deforestación anual Absoluta (%)
1969-1984	1.82
1984-1987	1.44
1987-1990	2.97
1990-1999	1.25
1999-2006	2.08
2006-2020	-0.51
2020-2024	-0.40

Para complementar el análisis de los cambios multitemporales de la cobertura de manglar en el archipiélago de Jambelí, se elaboró una representación gráfica integradora que sintetiza los periodos de estudio, los principales instrumentos legales que buscaron frenar la tala de manglar, y la evolución de la cobertura de manglar en hectáreas.

La figura 4 muestra las tendencias de cobertura de manglar entre 1969 y 2024, segmentadas mediante regresiones lineales que reflejan cambios de pendiente en respuesta a la implementación de distintas políticas públicas. Este análisis, se evidencian cuatro principales etapas:

- ✓ 1969-1984: período de mayor pérdida de cobertura, con una pendiente de -611,85 ha/año.
- ✓ 1984-1999: reducción moderada de la tasa de pérdida (-370,89 ha/año), coincidente con la reglamentación de concesiones acuícolas y medidas restrictivas.
- ✓ 1999-2006: continuidad en la disminución, con una pendiente de -393,29 ha/año, a pesar de nuevas normativas de concesiones comunitarias.
- ✓ 2006-2024: cambio significativo hacia la recuperación de cobertura, con una pendiente positiva de 79,98 ha/año, reflejando los efectos de una mayor protección legal y recuperación ecológica.

Figura 4: Resultado de regresión lineal

El modelo de regresión segmentada aplicado a los datos multitemporales muestra un cambio significativo en la dinámica de la cobertura del ecosistema antes y después del año 2006. Durante el primer periodo (1969-2006), se estimó una pérdida promedio anual de -463,6 ha, la cual resultó ser estadísticamente significativa ($p < 0,001$). Esta fase corresponde a un periodo de fuerte deforestación, coincidente con la expansión desregulada de la industria camaronera en el país.

A partir de 2006, el modelo evidenció un cambio de tendencia, pasando de una pendiente negativa a una pendiente positiva estimada en +69 ha/año. Aunque esta inversión de tendencia no es estadísticamente significativa al 95% de confianza ($p \approx 0,278$), la magnitud del coeficiente y su correspondencia con hitos regulatorios.

El modelo presenta un excelente ajuste, con un coeficiente de determinación (R^2) de 0,975, indicando que el 97,5% de la variabilidad observada en la cobertura de manglar puede ser explicada por la estructura del modelo propuesto. Este elevado valor de R^2 respalda la solidez del análisis pese a la limitación de la muestra temporal. Además, aunque los coeficientes asociados al cambio de pendiente (X_2 y X_3) no son estadísticamente significativos, esto no invalida el patrón detectado, sino que sugiere la necesidad de más observaciones para fortalecer la evidencia.

Finalmente, la representación gráfica de la regresión lineal segmentada (ver figura 5) ilustra visualmente estos resultados, mostrando de manera clara la transición en la dinámica de cobertura del ecosistema de manglar entre los dos periodos evaluados.

OLS Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	y	R-squared:	0.975			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.956			
Method:	Least Squares	F-statistic:	51.75			
Date:	Fri, 25 Apr 2025	Prob (F-statistic):	0.00117			
Time:	05:29:08	Log-Likelihood:	-65.271			
No. Observations:	8	AIC:	138.5			
Df Residuals:	4	BIC:	138.9			
Df Model:	3					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	1.518e+04	856.177	17.725	0.000	1.28e+04	1.76e+04
x1	-463.6121	41.785	-11.095	0.000	-579.627	-347.597
x2	1163.5209	6870.104	0.169	0.874	-1.79e+04	2.02e+04
x3	532.7871	424.804	1.254	0.278	-646.659	1712.233
=====						
Omnibus:	0.559	Durbin-Watson:	1.726			
Prob(Omnibus):	0.756	Jarque-Bera (JB):	0.482			
Skew:	0.048	Prob(JB):	0.786			
Kurtosis:	1.802	Cond. No.	323.			
=====						

Figura 5: Resultado de regresión lineal

4. Discusión

Entre 1969 y 1984, el archipiélago de Jambelí experimentó una pérdida significativa de cobertura manglar, con una reducción aproximada de 9.177,7 ha, lo que corresponde a una tasa de deforestación anual absoluta del 1,82%. Esta transformación del ecosistema coincide con el inicio de la denominada "revolución azul" a finales de los años sesenta, un proceso global impulsado por el crecimiento acelerado de la acuicultura, especialmente de la industria camaronera (Salgado, 2014). Durante este periodo, se priorizó el desarrollo económico vinculado a las exportaciones (Alvarez et al., 2021), mientras que los impactos ecológicos, como la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la reducción de los servicios ecosistémicos, fueron subestimados o directamente ignorados. Hasta principios de los años ochenta, los manglares eran considerados zonas improductivas, es decir, sin valor económico aparente para el país (Carchi et al., 2019).

Posteriormente, entre 1984 y 1987, la tasa de deforestación anual absoluta fue de 1,44 %, con una pérdida acumulada de 1.053,1 ha. Aunque ligeramente inferior al periodo anterior, estos datos reflejan que el proceso de degradación del ecosistema manglar continuaba activo, impulsado principalmente por la expansión desordenada de camaroneras en zonas intermareales y agrícolas (Salgado, 2014). Esta tendencia se intensificó entre 1987 y 1990, cuando se alcanzó la mayor tasa de deforestación del periodo analizado: 2,97 % anual, con una pérdida de 2.085,7 ha en apenas tres años. Ambos periodos coinciden con el denominado "boom camaronero", ocurrido entre 1984 y 1995, cuando las exportaciones de camarón se posicionaron como el tercer rubro generador de divisas para el Ecuador (Minda, 2024). Este auge económico incentivó la expansión acelerada e incontrolada de la industria camaronera que, al desarrollarse sin planificación ni estudios ambientales adecuados, provocó una transformación profunda del paisaje costero. Hacia finales de los años ochenta e inicios de los noventa, se comenzó a reconocer el valor ecológico del manglar, lo cual motive la creación de mecanismos orientados a su conservación y protección (Carchi et al., 2019).

Durante el periodo comprendido entre 1990 y 1999, la tasa de deforestación se redujo a 1,25 % anual, con una pérdida acumulada de 2406 ha. En este contexto, se implementó el Decreto Ejecutivo 1102, que contenía disposiciones para la protección, conservación y manejo del recurso manglar. Esta normativa reafirmó la prohibición de la tala y explotación del manglar, pero permitió que las comunidades ancestrales pudieran acceder a concesiones para el uso sustentable del ecosistema, aprovechando recursos como peces, moluscos y crustáceos de forma responsable y orientada a su subsistencia (Carvajal & Santillán, 2019).

Sin embargo, entre 1999 y 2006, la tasa de deforestación volvió a incrementarse, alcanzando el 2,08 % anual, con una pérdida total de 2753 ha. En el año 2000, mediante el Acuerdo Ministerial 172, se establecieron los procedimientos para otorgar los Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia de Manglar, publicados en el Registro Oficial 365 (Carchi et al., 2019). Adicionalmente, el entonces, Ministerio del Ambiente (MAE) emitió la codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, en la que se reconoce a los manglares como parte del patrimonio forestal del Estado, siendo inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento quedó restringido exclusivamente a concesiones reguladas por ley, estableciendo además sanciones por su tala ilegal. No obstante, los datos del CLIRSEN sugieren que, durante este periodo, dichas medidas aún no eran suficientemente efectivas para frenar la pérdida de manglar.

A partir de 2006, se evidencia un cambio positivo en la tendencia, reflejado en tasas anuales negativas que indican un proceso de recuperación del ecosistema. Entre 2006 y 2020, la tasa anual fue de -0,51 %, y entre 2020 y 2024 se mantuvo una recuperación leve, con -0,40 % anual. Este cambio está estrechamente relacionado con el fortalecimiento del marco legal ambiental en Ecuador. La Constitución de 2008 marcó un hito importante al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. En su artículo 71 se establece el derecho de la naturaleza, a ser restaurada, y en el artículo 406 se prohíbe la destrucción de ecosistemas frágiles, como los manglares.

En ese mismo año, el Decreto Ejecutivo 1391 prohibió nuevas concesiones de zonas de playa y bahía sobre manglares y salinas destinadas a la acuicultura, estableciendo un plazo de 90 días para que las camaroneras ilegales iniciaran su proceso de regularización ante la Subsecretaría de Acuicultura (Armijos et al., 2015). Además, se dispuso el desalojo de áreas ocupadas ilegalmente y su posterior restauración, a cargo del infractor (Carvajal & Santillán, 2019).

En el 2017, se aprobó el Código Orgánico del ambiente (COA), el cual incluye un capítulo específico sobre la zona marino-costera. Este clasifica a los manglares como ecosistemas de interés público, estableciendo normas de conservación, manejo, restauración y uso sustentable. donde clasifica a los manglares como ecosistemas de interés público, dictando normas de conservación, manejo, restauración y uso sustentable. El COA también contempla incentivos y mecanismos de control ambiental, exigiendo el cumplimiento de planes de manejo formulados con criterios técnicos y participación comunitaria (Jurrius & López, 2020).

El 2019, se implementó el Plan de Acción Nacional para la Conservación de Manglares en el Ecuador (PAN Manglares Ecuador), mediante el Acuerdo Ministerial 31. Este plan articula medidas para asegurar la protección, restauración y uso sostenible de los manglares, mediante acciones de control forestal, reformas normativas, legalización de tierras y ordenamiento territorial, con el fin de frenar la tala ilegal (Santillán & Rosero, 2019).

El decreto ejecutivo 1391 fue posteriormente derogado y reemplazado por el Decreto Ejecutivo 408, que estableció un nuevo régimen de regularización, ampliando el plazo a un año e incorporando requisitos adicionales, como planos del terreno, certificados de intersección para verificar que las actividades no se ubiquen dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), declaraciones juramentadas y constancias de pago de tasas administrativas.

Complementariamente, el ajuste del modelo segmentado mostró un desempeño altamente satisfactorio, con un coeficiente de determinación (R^2) de 0,975 lo que implica que el 97,5%

de la variabilidad observada en la cobertura de manglar es explicada por el modelo propuesto. Este elevado nivel de ajuste refuerza la solidez de los resultados obtenidos, a pesar de las limitaciones asociadas al tamaño de la serie temporal.

Es importante señalar que, aunque el cambio de pendiente posterior a 2006 no alcanza esta significancia estadística al nivel tradicional del 95% ($p \approx 0,278$), la magnitud y la dirección del efecto observado son consistentes con los procesos de intervención institucional y social implementados en ese periodo. Esta situación sugiere que, con un mayor número de puntos de observación en el futuro, la evidencia de recuperación podría consolidarse estadísticamente.

Así, los patrones identificados reflejan una mejora incipiente en la condición del ecosistema de manglar, sino que también validan el enfoque multitemporal apoyado en herramientas de análisis cuantitativo como los métodos de regresión segmentada. Esta aproximación permite captar de manera más precisa los cambios de tendencia asociados a factores antropogénicos y de gestión ambiental, contribuyendo a fortalecer las estrategias de planificación y conservación en zonas costeras vulnerables.

Estos avances normativos han sido fundamentales para detener la pérdida de manglares, al fortalecer los controles sobre las concesiones acuícolas, promover actividades sostenibles, fomentar programas de custodia comunitaria del manglar y, sobre todo, incentivar la regularización de las actividades camaroneras. Todo este conjunto de acciones ha contribuido al leve pero constante aumento de la cobertura de manglar observado en los últimos años en el archipiélago de Jambelí.

5. Conclusiones

- La cobertura del ecosistema de manglar en la provincia de El Oro experimentó una reducción drástica entre 1969 y 2006, con una pérdida acumulada de 17.475,5 ha, equivalente al 51,9 % del área original. Esta disminución estuvo estrechamente vinculada al auge de la industria camaronera, la cual se desarrolló sin una planificación ambiental adecuada ni regulaciones eficaces durante sus primeras décadas.
- Desde el año 2006 se evidenció un cambio positivo en la dinámica de cobertura, con tasas de deforestación negativas que reflejan un proceso de recuperación ecológica. Para el año 2024, la cobertura alcanzó 17.584,2 ha, lo que indica una restauración leve pero sostenida del ecosistema de manglar.
- El fortalecimiento del marco legal ambiental ha sido determinante en la recuperación de la cobertura de manglar, destacando la Constitución de 2008, el COA y otros instrumentos normativos que reconocen los derechos de la naturaleza y promueven mecanismos de conservación comunitaria y uso sustentable.
- Las herramientas de teledetección y los SIG demostraron ser altamente eficaces para el monitoreo multitemporal, permitiendo una evaluación precisa de los cambios en la cobertura del suelo. Estas metodologías fortalecen la gestión ambiental y constituyen una base técnica esencial para la toma de decisiones y la planificación territorial en zonas costeras.
- La aplicación del modelo de regresión segmentada evidencia un punto de inflexión en la dinámica de cobertura de manglar en El Oro, así como también confirma, a través de un alto poder explicativo ($R^2 = 0,975$), la pertinencia de utilizar herramientas estadísticas eficaces carece de significancia estadística convencional, los patrones observados reflejan señales consistentes de recuperación, reforzando la necesidad de mantener un monitoreo continuo que permita validar y ajustar las estrategias de conservación en el tiempo.

6. Referencias Bibliográficas

- Alvarez, M., Vera, K., & Soto, C. (2021). Covid-19: Impacto económico en las exportaciones del sector camaronero ecuatoriano en el periodo 2019-2020. *593 Digital Publisher CEIT*, 6(3), 133–145. <https://doi.org/10.33386/593dp.2021.3.551>
- Armijos, M., Macuy, J., MMayorga, E., Rodríguez, L., & Clavijo, M. (2015). Análisis del impacto económico de la aplicación del Decreto N° 1391 en la regularización de la Industria Acuícola Camaronera del Ecuador. *Revista Ciencia UNEMI*, 8(16), 11–20.
- Carchi, X., Gaibor, N., Moreno, J., Alemán, C., & Ramírez, L. (2019). *LOS ACUERDOS DE USO SOSTENIBLE Y CUSTODIA DE MANGLAR Y SU IMPACTO EN EL RECURSO CONCHA PRIETA (Anadara tuberculosa) EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS*. 111–124.
- Carvajal, R., & Santillán, X. (2019). *PLAN NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN de los Manglares del Ecuador Continental*.
- CLIRSEN. (1990). *ESTUDIO MULTITEMPORAL DE LOS MANGLARES, CAMARONERAS Y AREAS SALINAS DE LA COSTA ECUATORIANA, MEDIANTE INFORMACION DE SENSORES REMOTOS*. <http://www.crc.uri.edu>
- CLIRSEN. (2007). *Actualización del Estudio Multitemporal de Manglares, Camaroneras y Áreas Salinas en la Costa Continental Ecuatoriana al año 2006*.
- Congedo, L. (2021). Semi-Automatic Classification Plugin: A Python tool for the download and processing of remote sensing images in QGIS. *Journal of Open Source Software*, 6(64), 3172. <https://doi.org/10.21105/joss.03172>
- Dayinday, S. (2023). Assessment and Spatial Analysis of Land Use and Land Cover (LULC) Dynamics in the Black Volta Basin. *Scholars Journal of Science and Technology*, 4(4), 158–177. <https://doi.org/10.53075/Ijmsirq/453636636363>
- Flores, D., Romero, M., Trujillo, V., González, A., & Juela, O. (2020). Análisis multitemporal de la superficie ocupada por la cría de camarón (*Litopenaeus vannamei*) en los manglares del archipiélago de Jambelí. *Bosques Latitud Cero*, 10(2), 146–160. <https://revistas.unl.edu.ec/index.php/bosques/article/view/830>
- Gonzaga, S., Morán, G., & Brito, B. (2017). ANÁLISIS EXPLORATORIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DEL SECTOR CAMARONERO. ASOCIACIÓN APROXAM JK. ESTUDIO DE CASO. *Universidad y Sociedad*, 9(1), 28–35. <http://rus.ucf.edu/cu/>
- Jurrius, I., & López, F. (2020). Monitoreo Comunitario y Participativo de los Manglares bajo Acuerdos de Uso y Custodia de Manglar en Ecuador. *INVESTIGATIO*, 14, 27–37. <https://doi.org/10.31095/investigatio.2020.14.3>
- Minda, P. (2024). IMPACTOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES DE LA PRODUCCIÓN CAMARONERA EN ECUADOR Y ESMERALDAS. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(5), 1–0. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-192>
- Morocho, R., González, I., Ferreira, T., & Otero, X. (2022). Mangrove Forests in Ecuador: A Two-Decade Analysis. *Forests*, 13(5), 656. <https://doi.org/10.3390/f13050656>
- Mushtaq, S., Saleem, S., Ahmed, R., Tass, M., Rather, J., & Rather, G. (2024). Spatio-temporal analysis land use land cover changes in South Kashmir region of North-western Himalayas using Landsat data. *Discover Geoscience*, 2(1). <https://doi.org/10.1007/s44288-024-00031-3>
- Peters, E. C., Gassman, N. J., Firman, J. C., Richmond, R. H., & Power, E. A. (1997). Ecotoxicology of

tropical marine ecosystems. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 16(1), 12–40. <https://doi.org/10.1002/etc.5620160103>

Quizhpe, P. (2008). Áreas de ecosistemas de manglar concesionadas en la provincia de el oro-Ecuador. *Revista Desarrollo Local Sostenible*, 1(2). www.eumed.net/rev/delos/02/

Rebolledo, E., Verduga, L., & Hurtado, F. (2024). Wetland Ecosystem Service Preservation? Geochemical Changes in Systems with Mangroves and Shrimp Farms in the Northern Ecuadorean Coast. *Sustainability*, 16(24). <https://doi.org/10.3390/su162411083>

Salgado, N. (2014). Neoliberalismo e industria camaronera en Ecuador. *Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales*, 15, 55–78. <https://doi.org/10.17141/letrasverdes.15.2014.1257>.

Santillán, X., & Rosero, P. R. (2019). *PROCESO HISTÓRICO DE CREACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MANGLARES DEL ECUADOR CONTINENTAL COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN*. <http://cpps-int.org/index.php>